

Экономические эффекты автоматизации с ИТ

А. Е. Моисеев

март 2024

на правах рукописи

В переписи населения США 1890-го года перфокартные машины Германа Холлерита позволили обработать 63 млн. анкет¹ за два года². В этот раз впервые была применена новая технология: каждая перфокарта представляла собой анкету участника переписи, представленную в таком специальном виде, в котором с ней могла работать специально сконструированная электромеханическая машина для подсчета статистики. В предыдущей переписи 1880-го года работа велась вручную: меньшее почти на четверть количество анкет обрабатывали вчетверо дольше — восемь лет. Так началась история компании ИВМ и история массового внедрения технологий автоматической обработки данных. К 1913-му году технологии автоматической обработки данных на базе перфокартных машин уже применялись на фабриках, сталелитейных заводах, в страховых компаниях, телефонных компаниях, компаниях оптовой торговли, муниципалитетах, государственных учреждениях и в множестве других сегментов экономики³.

Руководителям Бюро переписи не нужно было объяснять, зачем производить «цифровую трансформацию»: замена ручного труда автоматами дала радикальное повышение производительности труда сотрудников, обрабатывавших анкеты. В условиях значительного притока населения без средств автоматизации они просто не смогли бы завершить обработку результатов грядущей переписи до начала следующей. Кроме сокращения необходимого времени, новые автоматы позволили посчитать гораздо более сложные статистические коэффициенты. В современном мире, когда средства автоматизации работы с информацией в том или ином виде уже используются в организациях, преимущества от внедрения очередного программного пакета или подписки на очередной цифровой сервис может быть не так легко оценить.

¹По данным Бюро переписи население США в 1890 составляло 62 млн. 947 тыс. чел., в 1880 — 50 млн. 155 тыс. чел. [1]

²«Hollerith's tabulating system saved the Census Office USD 5 million and more than two years of labor. It completed the count in six months and finished detailing all the data in two years. By contrast, the 1880 census took more than eight years to complete.» [2]

³«The cards besides furnishing the basis for regular current reports, provide also for all special reports and make it possible to obtain them in a mere fraction of the time otherwise required.» [3]

Технологии, основанные на цифровых вычислениях, оказались достаточно универсальными для того, чтобы проникнуть во множество сегментов экономики и повседневной жизни. На рынке представлены разнообразные продукты, в том или ином виде включающие цифровую программную составляющую: лицензионное программное обеспечение («чистое» ПО), аппаратно-программные платформы, облачная аппаратно-программная инфраструктура. Для покупателя имеют значение расходы на приобретение и внедрение продукта, а также выгода, которую получает организация от его внедрения, — *экономический эффект*⁴ автоматизации. Если выгода от внедрения продукта превышает расходы, то такую покупку имеет смысл совершить. Если не превышает, то, возможно, такая покупка не целесообразна.

Оценивая экономический эффект, следует для начала выяснить, в какой области деятельности планируется автоматизация (Рис. 1): к примеру, повышение производительности в области материального производства может привести к созданию дополнительного богатства, в итоге — увеличению массы прибыли; в области непроизводственных издержек — к сокращению расходов, т. е. к увеличению предпринимательского дохода при неизменной прибыли. Оценивая целесообразность внедрения цифрового программного продукта, следует отдельно анализировать каждый его модуль, а также сценарий, в рамках которого он будет применен.

Рис. 1: Виды экономической деятельности

Повышение производительности труда на производстве

В случае с материальным производством программное обеспечение может быть внедрено и работать в составе аппаратно-программной платформы — производственной линии, промышленного робота, сельскохозяйственного робота, строительного робота, станка, транспортного средства, системы

⁴ «the total effect is reflected in an improved and increased product at a lower cost», H. L. Gantt, *Organizing for work*, 1919, стр. 91 [4]

централизованного управления оборудованием или другого оборудования с элементами программного управления. Производственное предприятие интересуется цена нового закупаемого оборудования как средства производства, которое позволяет создавать новую продукцию или повышает производительность труда на существующем производстве, а также дополнительные расходы, связанные с внедрением и введением этого оборудования в эксплуатацию, такие, как изучение нового оборудования, перестройка производственных процессов, введение новых регламентов, обучение персонала и т. п. Новое оборудование имеет смысл покупать в том случае, если добавочная прибыль, т. е. экономический эффект от его внедрения, сможет компенсировать издержки на введение его в эксплуатацию.

Если программное обеспечение в составе аппаратно-программной платформы не лицензируется конечному потребителю за отдельную цену, стоимость его разработки, как и прочих инженерно-конструкторских работ, будет компенсирована производителю оборудования из прибыли от проданного оборудования, покупатель оборудования ничего о ней не знает и не берет её в расчет.

Возможна ситуация, когда для базового функционирования или полноценной эксплуатации оборудования необходимо лицензировать дополнительное программное обеспечение — к примеру, операционную систему на управляющем системном блоке, или специальное управляющее станком типовое программное обеспечение. Разработчиком и поставщиком программного обеспечения может выступать третья сторона или сам производитель оборудования, который решил не включать необходимое ПО в базовую поставку аппаратной платформы. В таком случае компенсация издержек на разработку такого программного обеспечения перекладывается на конечного потребителя оборудования через механизм покупки лицензий.

Стоимость производственного оборудования переносится на стоимость производимого продукта через механизм амортизации. С точки зрения потребителя оборудования — производственного предприятия, — необходимость покупки лицензии на программное обеспечение для того, чтобы оборудование можно было использовать по назначению, увеличивает расходы на введение оборудования в эксплуатацию на величину цены лицензии. Эта цена будет позднее компенсирована из прибыли от продажи изготовленной на оборудовании продукции. Таким образом, оценивая целесообразность покупки оборудования, соизмеряя его стоимость, расходы на введение в эксплуатацию и потенциальную выгоду от повышения производительности труда после его внедрения, покупатель должен учитывать цену лицензий на необходимое программное обеспечение.

Внутренние прошивки микроконтроллеров обычно поставляются в качестве неотъемлемой части аппаратно-программной платформы (встроенное программное обеспечение, firmware). За отдельную лицензионную плату могут предлагать стороннее программное обеспечение — например, лицензию на операционную систему (лицензии ОС Microsoft Windows в варианте OEM или «коробочной» версии) или программные терминалы для управления оборудованием (системы САМ — computer-aided manufacturing). Бо-

лее сложные комплексные решения, к примеру, системы централизованного управления распределенным оборудованием предприятия, могут одновременно включать как специально разработанные поставщиком программные и аппаратные модули, так и программные и аппаратные модули общего назначения сторонних производителей⁵.

При единовременной закупке и внедрении аппаратно-программного комплекса сложно определить отдельно роль вклада улучшенной аппаратной части и роль вклада усовершенствованных программных алгоритмов в суммарное повышение производительности труда. Поэтому рассмотрим отдельно ситуацию, когда новое программное обеспечение внедряется на производство без привязки к закупке нового оборудования: не входит в состав аппаратно-программной платформы и не является необходимым условием минимальной эксплуатации нового станка. Возможные примеры: переключение между конкурирующими программными терминалами управления оборудованием⁶, установка новой версии используемого программного терминала с существенными улучшениями или установка дополнительных программных расширений к используемому терминалу; перевод процесса изготовления типовой детали с ручного оборудования в цифровой вид на имеющийся в распоряжении станок с ЧПУ или оптимизация существующего цифрового кода изготовления детали⁷ (более оптимальный код управления станком с ЧПУ, т. н. G-код, может повысить производительность рабочего, изготавливающего детали при помощи этого кода на станке; программы для генерации управляющего кода, в свою очередь, могут повысить производительность труда инженеров, которые готовят такое задание⁸); организация системы централизованного удаленного управления существующим парком станков с поддержкой протоколов IoT поверх существующей сетевой инфраструктуры⁹.

В этом случае внедрение нового программного обеспечения не привязано к закупке нового аппаратного обеспечения («железа») — оно разворачивается поверх существующего парка оборудования, речь идёт об установке «чистого» ПО. При этом его разработка и внедрение требует вложения

⁵ «Атомная электростанция это: <...> Порядка 150 специальных подсистем, которые обеспечивают функционирование данного объекта. Например, это система внутриреакторного контроля, система управления турбиной, система управления химводоочисткой и т. д. Каждая из этих подсистем интегрируется в огромную систему верхнего блочного уровня (СВБУ) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).» [5]

⁶ Ключевые игроки на рынке CAM в 2021: GRZ Software LLC, CNC Software, Inc., MecSoft Corporation, Dassault Systèmes, Siemens AG, Vero Software, SolidCAM GmbH, Autodesk, Inc., Camnetics, Inc., BobCAD-CAM, Inc., 3D Systems, Inc., ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) [6]

⁷ «The optimization of cutting paths allows these robust machines to operate at higher speeds, reducing processing time and boosting productivity.» [7]

⁸ «By automating the arrangement of parts, it eliminates the need for manual placement, resulting in faster nesting operations and increased productivity.» [8]

⁹ «Smart factories that want the benefits of the IoT rely on connectivity. Machines must have access to software that connects them to an internal network, where every part of the system is able to interact. You might even connect them to a wider network, using information from customer and supplier networks to create more streamlined processes.» [9]

известного количества ресурсов. Производственное предприятие может направить их на внутреннюю команду разработчиков или купить результат у 3-й стороны¹⁰. Так или иначе, как при закупке нового оборудования, так и при направлении ресурсов на внедрение нового ПО, предприятие должно ответить на вопросы — каким будет масштаб расходов на внедрение и каким будет экономический эффект по результатам внедрения.

Результатом внедрения программного обеспечения на производстве должно стать повышение производительности производственного труда: уменьшение времени простоя оборудования, уменьшение процента брака, сокращение расхода энергии и сырых материалов (Рис. 2), необходимых для производства единицы продукции, сокращение количества необходимого труда рабочего в пересчете на единицу продукции и т. п.¹¹¹²¹³ Так или иначе, это приведет к уменьшению индивидуальной стоимости продукции предприятия: больше продукта при старых затратах (Рис. 3(а)) или тот же продукт при меньших затратах (Рис. 3(б)). Выгода (экономический эффект) от внедрения ПО — добавочная прибыль, т. е. дополнительные средства, которые не появились бы в распоряжении собственников предприятия в том случае, если бы они не внедрили новое ПО, которое, действительно, привело к повышению производительности труда. Эта выгода может быть направлена на увеличение прибыли в денежном выражении (сверхприбыль), понижение цены готового продукта (захват рынка), повышение заработной платы рабочих, сокращение рабочего дня¹⁴ или распределена частями между всеми вариантами.

При рассмотрении варианта направления ресурсов на закупку или разработку и внедрение нового программного обеспечения, соизмеримость этих исходных затрат и предполагаемого экономического эффекта (добавочной прибыли) от внедрения — объективный критерий целесообразности реализации такого проекта. Добавочная прибыль — экономический эффект

¹⁰ «Если расходы на IT-отдел больше, чем на вендора, компания работает с упущенной выгодой. Такой IT-отдел считается убыточным или дотационным. Если расходы на внутреннюю команду значительно ниже расходов на аутсорсинг, компания генерирует косвенную прибыль. Такой IT-отдел считается прибыльным или эффективным.» [10]

¹¹ «Nesting software intelligently arranges parts within a material sheet, optimizing their placement to minimize waste and maximize material usage. This leads to cost savings by reducing the amount of material required for production.» [8]

¹² «The Route Parameter Manager module uses GPS and a set of onboard maps to preview the road ahead so it can adjust engine and transmission settings to improve the fuel economy of your truck.» [11]

¹³ «The KUKA.EqualizingTech software is an additional option for the ServoGun technology package. It enables compensation of the servo spot weld gun through robot motion. Thanks to the software, you no longer require a gun compensation system. <...> The complicated commissioning required for pneumatic compensation systems can be eliminated through use of the application software. The elimination of conventional components in the compensation system through KUKA.EqualizingTech also saves you investment costs and reduces maintenance requirements.» [12]

¹⁴ «нынешняя продолжительность рабочего дня многократно выше возможной в условиях использования экономии труда преимущественно для сокращения рабочего времени занятых в производстве, а не сокращения занятости в нем при консервации величины рабочего дня оставшихся работников» [13]

от внедрения программного обеспечения, — должна окупить издержки на покупку, разработку и внедрение этого программного обеспечения. После того, как исходные издержки были компенсированы, всю последующую добавочную прибыль можно рассматривать как чистый добавочный доход.

Стоимость реализации проекта по разработке ПО — величина фиксированная. Экономический эффект от внедрения будет тем больше, чем шире внедрена разработка. Эффект от цифровизации производства изделий, производимых в малом количестве, скорее всего не окупит первоначальных издержек на разработку. Цифровизация производства изделий, производимых большой серией, даст больший эффект. Максимальный эффект будет достигнут в масштабах общества — если программная разработка внедрена на множестве предприятий или внутри одного предприятия-монополиста, занимающего заметную долю мирового рынка (крупные производственные предприятия могут содержать собственные отделы по разработке ПО исключительно для внутреннего применения)¹⁵¹⁶¹⁷.

Рис. 2: Экономический эффект автоматизации на производстве: сокращение расхода энергии, износа оборудования, расхода сырых материалов

Сокращение непроизводственных издержек

Непроизводственные издержки производственных предприятий или текущая деятельность предприятий, изначально не связанных с материальным производством.

¹⁵ «Как отметил начальник отдела разработки проектов геомеханики ТННЦ Валерий Павлов, ТННЦ сопровождает 90 процентов газовых активов «Роснефти» [14]

¹⁶ «Собственная линейка программного обеспечения «Роснефти» сегодня включает 23 программных продукта, 10 из которых уже выведены на рынок и успешно продаются.» [15]

¹⁷ «[В компании «Газпром нефть»] с 2018 года наблюдается повышение нематериальных активов <...> – в 2020 году объем НМА увеличился в 28 раз по сравнению с 2016 годом. Причем, более 98% в составе НМА занимают права на интеллектуальную собственность» [16]

Рис. 3: Экономический эффект автоматизации на производстве: (а) больше продукта старыми силами, (б) тот же продукт меньшими силами

Текущая деятельность сотрудников предприятия, не принимающих участия непосредственно в производстве, — руководство, бухгалтерия, юристы, HR, закупки, продажи и т. п. Аппаратно-программное обеспечение — ИТ-инфраструктура организации: персональные компьютеры, сеть, офисная техника. Базовый комплект программного обеспечения: офисное ПО, веб-браузер, электронная почта, мессенджер и т. п. Системы планирования ресурсов предприятия (ERP): оперативный учет, бухгалтерия, документооборот, CRM, управление проектами и т. п.¹⁸ Настольные базы данных: справочно-правовые системы, государственные информационные системы, электронные каталоги, другие информационные системы. Решения на основе технологий работы с большими данными, алгоритмами машинного обучения и искусственного интеллекта (для крупных игроков, имеющих в распоряжении ресурсы и массивы данных соответствующих размеров¹⁹): повышение эффективности рекламных кампаний²⁰, удержание пользователей, исследование поведения покупателей и т. п.

Без систем автоматизации издержки окажутся слишком велики. Простой вариант — сравнить процесс ведения бухгалтерии и сдачи отчетности на среднем предприятии на бумаге или в специализированном ПО: обычно даже простейшая автоматизация даёт преимущество по сравнению с ручным трудом. Но в организации, уже использующей цифровые технологии, производительность может отличаться при работе с разными пакетами ПО

¹⁸ «Например, с системой управления взаимодействием с клиентами можно повысить продажи или с системой планирования — понизить издержки.» [17]

¹⁹ «Глава крупнейшего российского банка также отметил, что сегодня искусственным интеллектом занимаются все, однако драйвером развития данной технологии являются крупные компании, которые инвестируют большой объем ресурсов.» [18]

²⁰ «Another way of optimizing a company's performance is to create campaigns based on customers' purchasing patterns, customer behavior, etc. With the use of all available data, such as social media activity, website visits, log files, emails, and other unstructured data, companies won't need to waste resources on trial-and-error campaigns anymore.» [19]

или с разными поколениями одного и того же пакета цифрового ПО²¹. Речь не обязательно может идти о повышении производительности труда в существующей организации: если новая организация не закупит типовой комплект офисного оборудования и лицензий на ПО, необходимый для ведения текущей деятельности, она не сможет держать издержки на среднем уровне по отрасли (Рис. 4) и при прочих равных в конечном итоге проиграет конкурентам²².

Внедрение новых систем автоматизации — еще большая экономия по сравнению с уже имеющейся (Рис. 5): прежнее количество людей будет выполнять ту же работу за меньший срок или меньшее количество людей будут выполнять прежнюю работу за то же время. Повышение производительности труда непроизводительных работников не повышает количество вновь созданного (добавленного) продукта, не увеличивает прибыль, но позволяет привлекать меньшее количество ресурсов для выполнения обычных задач, без которых предприятие не сможет нормально вести деятельность. Сокращая непроизводственные издержки, можно увеличивать долю прибыли, приходящуюся на предпринимательский доход, сокращая необходимые расходы. Или привести их к известному среднему уровню, чтобы их можно было покрывать прибылью от текущей деятельности в обычном режиме работы, сложившемся в отрасли. Эффект автоматизации может также быть выражен в высвобождении дополнительного рабочего времени имеющихся сотрудников так, что оно может быть использовано для реализации нового проекта²³, который иначе бы не был реализован, или для снижения интенсивности рабочей нагрузки — увеличение свободного времени для самостоятельного развития и отдыха при прежних расходах и прежнем количестве выполненных задач.

В том случае, если речь идет о непроизводственной организации, к примеру, ведущей бухгалтерский учет или решающей юридические вопросы для других организаций на аутсорсе, повышение производительности такого профильного труда может увеличить выручку компании при неизменном количестве профильных сотрудников и тех же расходах на их зарплату, т. к. внедренные инструменты цифровой автоматизации позволят обслужить большее количество клиентов прежними силами. Таким обра-

²¹ «При этом KPI любого внедрения должны быть счетными. „Мы каждый раз говорим клиентам: не делайте ничего ради красоты, — рассказывает Леван. — Хотите иметь более продвинутую CRM-систему — давайте посчитаем, что она вам даст, посчитаем NPV проекта“. В некоторых отраслях прослеживаются определенные модные тренды, скажем, сложно представить банк, который не цифровизуется, но даже кредитным организациям лучше сначала считать, что принесет им диджитализация, как быстро отобьются потраченные деньги.» [17]

²² «Neglecting to monitor and control with respect to the value added by software was not too risky when business values changed slowly and software was a minor contributor to business values. However, such neglect is increasingly risky in today's (and tomorrow's) world of software-driven product lines and tornado-driven changes in the information technology market place.» [20]

²³ «В то же время работники, замененные интеллектуальной системой, не покинули банк, подчеркнул Греф. Они прошли переобучение и сейчас занимаются другими задачами.» [21]

зом, в масштабах организации речь идет не об экономии, а о наращивании «производства» реализованных непроизводственных проектов — прежнее количество человек будет решать большее количество задач. Однако в масштабах экономики всё равно произойдет экономия труда, направленного на решение задачи, автоматизированной этим способом, т. к. предприятия выносят решение задач на аутсорсинг с такой целью, чтобы тратить меньшее количество ресурсов на решение этих же задач у себя.

Системы мониторинга и сбора статистики с производственного оборудования²⁴ и системы автоматического учета рабочего времени не повышают напрямую производительность производственного труда рабочих, но автоматизируют и повышают эффективность труда по управлению производственным процессом — руководства, менеджеров, производственных аналитиков. Целью такого труда является поддержание производительности производственного процесса на целевом уровне²⁵, к примеру, через контроль за соблюдением установленных регламентов, а также выявление на производстве узких мест и разработка новых регламентов, которые, к примеру, позволят сократить простой оборудования^{26,27}, таким образом в итоге повысить общую целевую производственную производительность. Цифровые системы учета рабочего времени снимают нагрузку с линейных руководителей, осуществляющих контроль производственного процесса²⁸. Цифровые системы мониторинга оборудования позволяют получить достоверную картину производственного процесса, обновляемую в реальном времени. Собранные данные составляют информационный фундамент для принятия решений (руководство)²⁹, проработки и реализации проектов по реорганизации производственного процесса так, чтобы производительность производственного труда в итоге повысилась (производственные аналитики)³⁰. Таким образом,

²⁴ «Исходя из терминологии можно сказать, что MDC [Machine Data Collection] является подклассом или составляющей SCADA, призванной решать более узкую задачу — сбор информации о работе станков с числовым программным управлением (ЧПУ). При этом речь идет не об управлении оборудованием, а всего лишь о получении данных, необходимых для последующего анализа эффективности его работы.» [22]

²⁵ «A new filing obtained by Motherboard gives detailed insight into how Amazon tracks and records every minute of “time off task” (which it calls TOT) with radio-frequency handheld scanners that warehouse associates use to track customer packages. <...> workers can receive a written warning for accumulating 30 minutes of time off task in a day one time in a rolling one-year period. They can be fired if they accumulate 120 minutes of time off task in a single day or if they have accumulated 30 minutes of time off task on three separate days in a one-year period.» [23]

²⁶ «This technology helps managers to plan maintenance thoroughly and keep systems online while all the employees are doing their job.» [24]

²⁷ «Анализ групповых фотографий рабочего времени одного из корпусов показал, что у большинства операторов станков с ЧПУ значительное время занимают простойные часы. В 90,79% это происходит из-за настройки станков, так как ни один аппарат не может иметь одинаковые параметры для работы с материалами разного типа.» [25]

²⁸ «A single frontline manager could keep track of 50, 75, even 100 workers by checking a laptop.» [26]

²⁹ «The RFID technology allows monitoring the production process to enable making strategic and managerial decisions from the visualization of real-life information obtained in tabular and graphical forms» [27]

³⁰ «The objective was to reduce time loss, which would reduce the labor intensity of the

финальная цель внедрения такой системы — получение добавочной прибыли — экономического эффекта от сокращения издержек и повышения производительности, но, в отличие от систем непосредственной автоматизации производства, в том числе систем централизованного управления оборудованием, включающих функции мониторинга, она реализуется опосредованно через реализацию проектов производственных аналитиков и решения руководства. Кроме того, повышая производительность труда управляющего и надзорного персонала, системы такого рода сокращают потребность в его количестве, т. е. напрямую сокращают непроизводственные издержки.

Основа системы мониторинга производственного оборудования обычно — увесистая распределенная программная платформа³¹, включающая модули сбора информации, базу данных, интерфейс мониторинга, генераторы отчетов и прочие. Но она также может включать аппаратную составляющую — специальные устройства (например, датчики для сбора информации со станка) и устройства общего назначения (как минимум, сетевая инфраструктура и серверы достаточной производительности). Покупка и внедрение подобной системы — дорогостоящее мероприятие, тем выше должен быть финальный экономический эффект, чтобы его окупить.

Рис. 4: Экономический эффект автоматизации непроизводственных издержек: избыточные издержки по сравнению с нормальным уровнем в среднем по отрасли

production of a set and free up the working time of employees, thereby creating extra time that can be channeled into the production of additional products.» [27]

³¹ «Components included in SCADA systems, such as centralized computer equipment and software, are highly expensive.» [24]

Рис. 5: Экономический эффект автоматизации непроизводственных издержек: сокращение необходимых издержек

Государственные услуги — непроизводственные издержки в масштабах общества

В качестве особого случая сокращения непроизводственных издержек рассмотрим проекты цифровой автоматизации государственных услуг: портал Госуслуги, приём электронных заявок от граждан на сайтах специальных государственных учреждений и министерств (ФНС, ГИБДД), сайтах муниципалитетов и т. п. Программное обеспечение такого рода повышает производительность труда чиновников. Государственные и муниципальные чиновники решают административные задачи управления экономикой и распоряжения хозяйством общества, при этом не ассоциированы с конкретным коммерческим предприятием, т. о. труд чиновников — это непроизводственные издержки в масштабах общества. Автоматизация их труда — это экономия ресурсов, большее количество решенных задач³². Повышение производительности труда чиновников также приводит к тому, что процедуры решения вопросов, требующих взаимодействия с населением, будут требовать меньше времени участия и самих граждан: сокращение времени на заполнение электронной заявки, уменьшение количества ситуаций, требующих личного присутствия в учреждении, отсутствие необходимости ожидания в живых очередях. Таким образом, у граждан высвободится свободное время, которое они смогут потратить на отдых, развитие, общение в семье, социализацию, хобби — это улучшение качества жизни, пополнение общественного фонда свободного времени. В этом случае можно говорить не только об экономическом, но и о социальном эффекте от внедрения такого рода систем цифровой автоматизации.

Экономический и социальный эффект от внедрения очередного цифрового государственного сервиса будет тем выше, чем больше государствен-

³² «Digital government and e-government services are increasingly seen as a means to reduce costs while providing more efficient services to the citizens and businesses.» [28]

ных чиновников и граждан в него вовлечены, чем чаще граждане вынуждены к нему обращаться, чем больше текущая процедура решения вопроса занимает времени.

Внедрение цифровых государственных сервисов, как и любое сокращение издержек, не может увеличить абсолютное богатство государства или региона самим фактом своего внедрения. Однако оно может высвободить ресурсы, которые в конечном итоге создадут в государстве или регионе дополнительные блага. Сокращение издержек может быть выражено в денежном эквиваленте — экономия бюджета при решении тех же самых необходимых задач; в высвобождении рабочего времени аппарата чиновников, которое может быть потрачено на решение дополнительной массы задач, которые в противном случае не были бы решены; в высвобождении свободного времени граждан, т. е., в конечном итоге, в повышении качества жизни.

Автоматизация услуг

Под оказанием услуги здесь будем понимать такой труд, предметом которого является непосредственно человек: развлечения, индустрия красоты, спорт, образование, медицина, пассажирские перевозки.

Средствами цифровой автоматизации могут служить аппаратно-программные платформы, облачные технологии, «чистое» ПО, устанавливаемое на типовой персональный компьютер, смартфон или планшет.

Прямые трансляции через интернет и социальные сети позволяют повысить охват, т. е. распространить, к примеру, образовательную или развлекательную услугу фактически на неограниченное количество потребителей. Однако сценарии оказания услуги, при которых требуется индивидуальный подход и обратная связь, накладывают существенные ограничения на повышение производительности труда, т. е. на количество потребителей, которые могут получить услугу в заданный отрезок времени.

Средства автоматизации медицинских услуг — медицинское оборудование, электронные медицинские карты пациентов, облачные системы мониторинга физиологических показателей пациентов, рекомендательные системы на основе алгоритмов искусственного интеллекта³³. Современное медицинское диагностическое оборудование обычно представляет собой аппаратно-программную платформу с встроенным и внешним управляющим программным обеспечением, а также со специальным программным обеспечением, необходимым для того, чтобы просмотреть и проанализировать полученный с прибора результат. Инструменты позволяют повысить качество обслуживания — получить медицинские показатели пациента, на основе которых можно поставить более точный диагноз, в некоторых случаях

³³ «Watson for Oncology — ключевое решение в линейке технологий Watson Health. Оно способно изучить историю болезни пациента, записи и комментарии врачей, посмотреть последние исследования по данной теме и предлагать диагнозы на основе всех изученных данных.» [29]

— сократить время, необходимое для индивидуальной работы с пациентом, т. е. в прямом простом смысле повысить производительность труда внутри медицинской организации. В масштабах экономики действительное качество медицинского обслуживания, в т. ч. раннее выявление болезней и профилактика, обеспечивает трудоспособность занятой в системе производства рабочей силы.

При оказании образовательной услуги обратную связь предполагают: проверка индивидуальных заданий, проведение промежуточных опросов, проведение практических занятий, проведение занятий, предполагающих совместное обсуждение, ответы на уточняющие вопросы во время общей лекции, руководство индивидуальными проектами, финальная проверка знаний — приём зачета, экзамена, индивидуального квалификационного проекта. Средства автоматизации не могут радикально уменьшить необходимое время индивидуального взаимодействия преподавателя и обучающегося, но позволяют сократить часть рутинной работы. Электронный дневник — сокращение времени, необходимой для ведения журнала посещений и текущей успеваемости, электронные программы автоматического тестирования — проверка минимального набора знаний и умений, система «антиплагиат» — сокращение времени на проверку индивидуальных творческих проектов. Инструменты дистанционного обучения при работе из дома сокращают время на дорогу до рабочего помещения, сокращают издержки на содержание рабочего помещения — уборка, электричество (в действительности, перекладывают их на преподавателя, личное жильё которого начинает отчасти выполнять роль учебной аудитории). Если дистанционная работа преподавателя ведется из специально подготовленной аудитории, то это просто экономия средств на содержании помещения: аудитория не должна вмещать учебную группу, т. е. может быть рассчитана на значительно меньшее количество человек; дополнительные расходы — техническое оборудование для ведения трансляции, надежный широкий канал доступа в интернет, дополнительная нагрузка на системного администратора.

Платформы массового онлайн-образования такие, как Курсера, позволяют провайдеру услуги загружать записи лекций, превращая таким образом эту часть услуги в форму распространения контента. Вместе с тем оставляют возможность для преподавателя принимать участие в образовательном процессе отдельных учеников — отвечать на вопросы, проверять домашние задания, принимать экзамен (обычно в форме выпускного проекта). Инструменты автоматизации обратной связи: отображение индивидуального прогресса обучения — встроено в сайт; квидзы между лекциями, квидзы, встроенные в запись лекции, — анкеты с заранее известными ответами, полностью автоматизированы; чат с преподавателем, проверка индивидуальной работы преподавателем, взаимная проверка индивидуальных работ участниками курса (peer-review) — обратная связь с участием живого человека посредством цифровых инструментов. Взаимная проверка работ (peer-review) — перекладывание индивидуальной обратной связи с преподавателя

на самих студентов под видом элемента образовательного процесса³⁴. Провайдер услуги несет единовременные первоначальные издержки на создание образовательного контента — запись лекций, составление списка вопросов и ответов для квизов, приведение их в специальный формат, загрузка на портал. После запуска курса общая сумма подписки компенсирует на постоянной основе: стоимость облачной инфраструктуры (аппаратное обеспечение, электричество, труд системных администраторов) и стоимость, собственно, услуги — труд преподавателей в объеме, предусмотренном механизмами обратной связи. В каком объеме будет предоставлена обратная связь, решает провайдер услуги — партнер платформы. Платформы массового онлайн-образования позволяют привлекать к опубликованным курсам достаточно широкую аудиторию со всего мира, гораздо более широкую, чем обычная учебная группа, посещающая в традиционном режиме оффлайн университет. Просмотр записанных лекций и решение автоматизированных квизов масштабируется на любое количество студентов — ограничения накладывают только аппаратные возможности облачной инфраструктуры. Необходимость живой обратной связи от преподавателя накладывает существенное ограничение на масштаб аудитории, которая может пройти через курс в режиме онлайн³⁵. По этой причине провайдеры услуги стараются минимизировать её количество в процессе курса или полностью от нее отказываются, оставляя только автоматические тесты и взаимные проверки peer-review. В том случае, если живая обратная связь со стороны преподавателя не предусмотрена совсем, образовательная услуга вырождается в механизм предоставления средств для самообразования — самостоятельно индивидуального потребления специального образовательного контента; платформа онлайн-образования из платформы оказания образовательных услуг превращается в платформу распространения и потребления цифрового образовательного контента (своеобразную электронную библиотеку). Наличие курсов, не предполагающих обратную связь преподавателей (в т. ч. курсы с включенным механизмом peer-review), позволяет увеличить охват платформы, в т. ч. предоставляя бесплатный доступ к части такого контента³⁶. Живая обратная связь со стороны преподавателя при этом остаётся вариантом для студентов, специально оплачивающих эту услугу³⁷.

³⁴ «As a result, they instituted a peer-grading system, whereby each student must grade a certain number of their peer's work. This has not fared well with many as it compromises student privacy and may not truly reflect the quality of work submitted.» [30]

³⁵ «Because their student body far outnumbered their faculty and staff, it has become difficult and time-consuming to grade coursework.» [30]

³⁶ «We make it easy for learners to come to Coursera and explore learning options through free open courses and projects. We believe this efficient acquisition model <...> enables us to attract learners to Coursera at scale and connect them with the right learning experiences over the course of their academic and professional lives.» [31]

³⁷ «This feature, which Coursera launched in January 2013 and that became a platform-wide norm in 2015, gives paying students access to graded assignments, homework, and examinations» [30]

Инженерное программное обеспечение — повышение производительности труда, создающего интеллектуальный продукт

Программное обеспечение для инженерных разработок, в т. ч. программное обеспечение для разработки программного обеспечения. Системы автоматического проектирования (САПР), пакеты математических вычислений, пакеты компьютерной симуляции, редакторы компьютерной графики (векторной, растровой, 2D, 3D), системы прототипирования, макетирования и проектирования программного обеспечения, САПР для проектирования микроэлектроники (EDA — electronic design automation), специализированные редакторы диаграмм, компиляторы языков программирования низкого и высокого уровня, системы для отладки приложений, простые редакторы кода, интегрированные среды разработки, программные библиотеки, библиотеки цифровых аппаратных модулей на языках описания аппаратного обеспечения, субд, инфраструктурные платформы и фреймворки, системы управления исходным кодом, системы разработки в команде, системы управления проектами, системы no-code, системы генерации изображений, программного кода, прочего контента на основе нейросетевых алгоритмов.

Инструменты этого рода повышают производительность труда инженеров, дизайнеров, исследователей, ученых в области любых инженерных и исследовательских разработок, в том числе в области разработки программного обеспечения³⁸. Экономия ресурсов на этапах разработки, эксплуатации, поддержки проектов: сокращение времени на разработку типовых инженерных проектов до их внедрения³⁹, сокращение минимальной команды, необходимой для решения старой типовой задачи новыми инструментами, сокращение времени изучения новых инструментов специалистами, понижение планки входа в индустрию для специалистов, усложнение типовых инженерных проектов⁴⁰.

Развитие индустрии технологий цифровой инженерной разработки в целом ведет к сокращению издержек на реализацию научно-технических проектов (экономический эффект *первого порядка*), что в конечном итоге приводит к удешевлению, расширению и ускорению процессов цифровой автоматизации во всех остальных областях экономики (*действительный* экономический эффект), в том числе в самой области разработки инструментов для инженерных разработок. В том случае, если сэкономленные в результа-

³⁸ «tools strongly influence how efficiently a development task can be completed. IDEs, APIs, and programming languages, for example, pose many barriers, including finding relevant APIs, learning to use them correctly, and learning to test and debug them correctly» [32]

³⁹ «Project schedules have decreased dramatically from a high of 16 months in the 1980s to over 7 months after the year 2000.» [33]

⁴⁰ «Average team size has increased slightly by 1.6 FTE [full-time equivalent] since the 1980s. We suspect the influence of project size reduction has been offset by increases to architectural and algorithmic complexity. While smaller systems generally require fewer developers, technical complexity tends to increase the demand for team members with specialized skills and diverse subject matter expertise.» [33]

те повышения производительности инженерного труда средства будут повторно направлены на дополнительные инженерные разработки, можно говорить о добавочном повышении производительности труда и производном от него *добавочном действительном* экономическом эффекте. Максимальный экономический эффект первого порядка будет достигнут в местах сосредоточения инженерных, исследовательских и прочих команд, занятых в области реализации инженерных технологических проектов — в экономиках, выделяющих значительный объем ресурсов на развитие существующих и запуск новых технологических проектов. Действительный экономический эффект будет реализован в экономиках, внедряющих научно-технические разработки на действующих предприятиях.

Список литературы

- [1] Population and Area: 1790 to 1990 / United States Census Bureau // Population and Area (Historical Censuses), – 1991, - С. 7 - [Электронный ресурс]. – URL: <http://www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/1991-02.pdf>
- [2] The Punched Card Tabulator // IBM. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ibm.com/history/punched-card-tabulator>
- [3] The Hollerith tabulating machine in business office / S. G. Koon. // Machinery, Сентябрь 1913, - С. 25 - [Электронный ресурс]. – URL: http://archive.org/details/sim_machinery_1913-09/page/24/
- [4] Organizing for work / H. L. Gantt // Harcourt, Brace and Howe, New York, - 1919. [Электронный ресурс]. – URL: <https://archive.org/details/organizingforwor00gant>
- [5] Высоконагруженная распределенная система управления современной АЭС / Вадим Подольный // HighLoad++, Москва, СКОЛКОВО, – 2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://highload.ru/moscow/2018/abstracts/4339>
- [6] Computer Aided Manufacturing Market Size, Share, Competitive Landscape and Trend Analysis Report / Vikas Gaikwad, Vineet Kumar // Allied Market Research, – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.alliedmarketresearch.com/CAM-software-market>
- [7] The Best Nesting Software for Laser and Plasma Cutting // EZIIL. [Электронный ресурс]. – URL: <https://eziil.com/best-nesting-software-for-laser-cutting>
- [8] Nesting software, AUTODESK FUSION 360 // Autodesk. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.autodesk.com/solutions/nesting-software>

- [9] What types of CNC machines will smart factories demand? Will software or hardware rule? / Russell Riddiford. // Manufacturing Tomorrow, – 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.manufacturingtomorrow.com/story/2023/01/what-types-of-cnc-machines-will-smart-factories-demand-will-software-or-hardware-rule/20006/>
- [10] IT-отдел, который приносит прибыль, а не убытки — вот как его организовать. / Алексей Феофанов. // RB.RU, – 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rb.ru/opinion/it-workcheck/>
- [11] Cummins ADEPT (Advanced Dynamic Efficient Powertrain Technology) // Cummins. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cummins.com/support/digital-products-and-services-support/adept-support>
- [12] KUKA.EqualizingTech // KUKA. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kuka.com/en-us/products/robotics-systems/software/application-software/kuka_equalizingtech
- [13] Золотов, А. В. Об исследованиях закономерного характера, факторов, эффектов и перспектив динамики рабочего времени в современной экономике / А. В. Золотов // Народонаселение. – 2020. – Т. 23, № 3. – С. 155-168. – DOI 10.19181/population.2020.23.3.14. – EDN JYBSWO.
- [14] «Роснефть» разработала уникальные программы для цифрового изучения пород / Татьяна Романова // Лента.Ру, – 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lenta.ru/news/2022/08/01/model1/>
- [15] Программное обеспечение «Роснефти» гарантирует отрасли цифровой суверенитет / Татьяна Астафьева // Независимая газета, – 2023. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ng.ru/economics/2023-06-01/8_8739_01062023.html
- [16] Цифровая трансформация субъектов российской экономики в контексте достижения социально-экономического эффекта / Э. Р. Горчакова, С. М. Макейкина, Е. А. Мамышева, П. О. Цыганов // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 9-1. – С. 43-51. – DOI 10.17513/vaael.1837. – EDN NPRFEJ.
- [17] «ИТ сегодня — это реальный сектор, который позволит России слезть с нефтяной иглы и диверсифицировать экономику» / ООО «ЭйТи Консалтинг» (на правах рекламы) // Ведомости, – 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/salesdepartment/2017/04/25/it-segodnya--eto-realnii-sektor-kotorii-pozvolit-rossii-slezt-s-neftyanoi-igli-i-diversifitsirovat-ekonomiku>
- [18] Греф заявил о миллиардных потерях Сбербанка из-за искусственного интеллекта // РИА Новости, – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ria.ru/20190226/1551377003.html>

- [19] The Role and Benefits of Big Data in Digital Marketing / Mike Austin // Spiceworks, – 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.spiceworks.com/tech/big-data/guest-article/the-role-and-benefits-of-big-data-in-digital-marketing/>
- [20] Value-Based Software Engineering: Reinventing “Earned Value” Monitoring and Control / Barry Boehm, Ligu Huang // ResearchGate, – 2003. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/251219436_Value-Based_Software_Engineering_Reinventing_Earned_Value_Monitoring_and_Control
- [21] Греф рассказал о сокращениях в Сбербанке из-за искусственного интеллекта / Георгий Тадтаев // РБК, – 2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rbc.ru/business/10/11/2018/5be6b5929a79471263626f32>
- [22] Системы мониторинга станков с ЧПУ в России Обзор технологий и рынка / Ю. Куркова, А. Васильев, А. Ловыгин, В. Степанов // САПР и графика. – 2016. – № 12(242). – С. 24-31. – EDN ZFDETX.
- [23] Internal Documents Show Amazon’s Dystopian System for Tracking Workers Every Minute of Their Shifts // Vice, – 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vice.com/en/article/5dgn73/internal-documents-show-amazons-dystopian-system-for-tracking-workers-every-minute-of-their-shifts>
- [24] SCADA Market Size, Analysis, Global Forecast by 2031 // MarketsandMarkets, – 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/scada-market-19487518.html>
- [25] Кутимская, М. А. Управление процессом установления норм труда с применением статистических информационных систем / М. А. Кутимская, С. А. Сморгочкова // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2017. – № 3(59). – С. 126-133. – DOI 10.25513/1812-3988.2017.3.126-133. – EDN ZUEXNT.
- [26] The Amazon That Customers Don’t See / Jodi Kantor, Karen Weise, Grace Ashford // The New York Times, – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nytimes.com/interactive/2021/06/15/us/amazon-workers.html>
- [27] Assessment of Economic Efficiency, Effects and Risks of Digitalization Projects of Garment Industry in Russia / Т. Yu. Kudryavtseva, К. S. Kozhina, G. K. Prause, E. O. Olaniyi // Journal of Applied Economic Research. – 2023. – Vol. 22, No. 1. – P. 72-98. – DOI 10.15826/vestnik.2023.22.1.004. – EDN UISWXV.

- [28] Polozhentseva, Yu. Effects of the economic space digitalization in the context of modern society transformation / Yu. Polozhentseva, M. Klevtsova, E. Leontyev // *Економічний часопис-XXI*. – 2019. – No. 11-12. – P. 78-87. – DOI 10.21003/ea.V180-09. – EDN WSAHXТ.
- [29] IBM Watson Health // TAdviser Zdrav.Expert. [Электронный ресурс]. – URL: https://zdrav.expert/index.php/Продукт:IBM_Watson_Health
- [30] How Coursera Makes Money / Jakob Eckstein // Investopedia, – 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.investopedia.com/articles/investing/042815/how-coursera-works-makes-money.asp>
- [31] COURSERA, INC., Form S-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 // U.S. Securities and Exchange Commission, – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1651562/000119312521071525/d65490ds1.htm>
- [32] Rethinking Productivity in Software Engineering / edited by Caitlin Sadowski, Thomas Zimmermann // Apress Berkeley, CA, – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-4221-6>
- [33] Long Term Trends from 40 Years of Completed Software Project Data / Katie Costantini // QSM, – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.qsm.com/articles/long-term-trends-40-years-completed-software-project-data>